

En 2000-2001, 242 620 étudiants sont inscrits dans les sections de techniciens supérieurs (STS). 238 130 préparent un brevet de technicien supérieur (BTS) (y compris les classes de mise à niveau), 1 150 un diplôme des métiers d'art (DMA et DSAA), 1 710 élèves suivent la préparation au diplôme préparatoire d'études comptables et financières (DPECF). Enfin, 1 630 élèves sont recensés dans les formations complémentaires post-BTS (y compris diplôme national de technologie spécialisée-DNTS). Les effectifs de l'ensemble de ces formations sont stables par rapport à l'année précédente (+ 0,1 %). Les STS attirent plus particulièrement les titulaires d'un baccalauréat technologique : 32 % des entrants viennent d'une terminale STT et 20 % d'une terminale STI. Deux élèves sur dix sont des bacheliers généraux. Quant aux bacheliers professionnels, ils représentent 6,5 % des nouveaux inscrits dans les sections de techniciens supérieurs.

Les sections de techniciens supérieurs

Les étudiants inscrits en 2000-2001

À LA RENTRÉE 2000, STABILITÉ DES EFFECTIFS

Après trois années de croissance modérée, l'effectif des sections de techniciens supérieurs (STS) sous statut scolaire est stable en 2000-2001 et s'élève à 242 620 étudiants (*graphique 1 et tableau I*). Les effectifs des établissements publics (ministère de l'Éducation nationale et ministère de l'Agriculture et de la Pêche) accusent même un léger fléchissement de 0,1 %, alors que l'enseignement privé, dans son ensemble, connaît une légère progression de 0,7 %. Près des deux tiers des étudiants de STS sont formés dans un établissement public sous tutelle du ministère de l'Éduca-

tion nationale. Les STS dépendant du ministère de l'Agriculture et de la Pêche (public et privé) accueillent plus de 9 % des élèves (*tableau II*).

Comme les années précédentes, les formations appartenant aux domaines technico-professionnels des services attirent plus de six étudiants sur dix (*tableau III*). Ce secteur est en augmentation de 0,4 %. Les évolutions sont contrastées : le domaine de spécialités Échanges et gestion (BTS ayant trait au commerce, à la finance, à la comptabilité et aux assurances) – qui rassemble 34 % des inscrits en STS – a des effectifs en baisse depuis quelques années. En revanche, le domaine Communication et information (16 % des inscrits) est en sensible progression. Les

GRAPHIQUE 1 – Évolution des effectifs des sections de techniciens supérieurs de 1990 à 2000

TABLEAU I – Évolution des effectifs des sections de techniciens supérieurs (formations scolaires)
France métropolitaine + DOM

Sections de techniciens supérieurs		1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	
Établissements publics	Éducation nationale	Effectif	142 271	146 225	148 992	152 662	152 942	153 346	154 182	154 086
		Variation annuelle en %	–	2,8	1,9	2,5	0,2	0,3	0,5	- 0,1
	Agriculture	Effectif	12 853	13 198	12 935	13 379	14 038	14 415	14 597	14 443
		Variation annuelle en %	–	2,7	- 2,0	3,4	4,9	2,7	1,3	- 1,1
Établissements privés	Éducation nationale	Effectif	71 658	64 591	60 330	61 231	63 010	62 711	64 076	64 676
		Variation annuelle en %	–	- 9,9	- 6,6	1,5	2,9	- 0,5	2,2	0,9
	Agriculture	Effectif	6 540	6 501	6 283	6 660	7 059	7 348	7 512	7 528
		Variation annuelle en %	–	- 0,6	- 3,4	6,0	6,0	4,1	2,2	0,2
	Autres	Effectif	3 293	2 160	1 713	1 911	1 858	2 247	2 018	1 887
		Variation annuelle en %	–	- 34,4	- 20,7	11,6	- 2,8	20,9	- 10,2	- 6,5
Ensemble	Effectif	236 615	232 675	230 253	235 843	238 907	240 067	242 385	242 620	
	Variation annuelle en %	–	- 1,7	- 1,0	2,4	1,3	0,5	1,0	0,1	

TABLEAU II – Effectif d'élèves des sections de techniciens supérieurs en 2000-2001 sous statut scolaire
France métropolitaine + DOM

Type de préparations	Public			Privé			Total			% de filles
	Garçons	Filles	Total	Garçons	Filles	Total	Garçons	Filles	Total	
Éducation nationale										
Classes de mise à niveau	488	1 206	1 694	574	815	1 389	1 062	2 021	3 083	65,6
DPECF	416	602	1 018	379	268	647	795	870	1 665	52,3
STS en un, deux et trois ans + DCESF	75 497	74 114	149 611	25 125	36 611	61 736	100 622	110 725	211 347	52,4
DMA en deux ans	244	402	646	37	5	42	281	407	688	59,2
DSAA	129	272	401	0	0	0	129	272	401	67,8
DNTS	267	118	385	30	9	39	297	127	424	30,0
Formations complémentaires post-BTS	165	166	331	358	465	823	523	631	1 154	54,7
Total effectif Éducation nationale	77 206	76 880	154 086	26 503	38 173	64 676	103 709	115 053	218 762	52,6
Agriculture										
STS en un et deux ans	9 339	5 104	14 443	4 863	2 665	7 528	14 202	7 769	21 971	35,4
Total effectif Agriculture	9 339	5 104	14 443	4 863	2 665	7 528	14 202	7 769	21 971	35,4
Autres ministères										
Classes de mise à niveau	–	–	–	26	31	57	26	31	57	54,4
DPECF	–	–	–	26	20	46	26	20	46	43,5
STS en deux ans + DCESF	–	–	–	740	935	1 675	740	935	1 675	55,8
DMA en un et deux ans	–	–	–	36	25	61	36	25	61	41,0
Formations complémentaires post-BTS	–	–	–	26	22	48	26	22	48	45,8
Total effectif autres ministères	–	–	–	854	1 033	1 887	854	1 033	1 887	54,7
Ensemble	86 545	81 984	168 529	32 220	41 871	74 091	118 765	123 855	242 620	51,0

spécialités des domaines technico-professionnels de la production ne représentent que 37 % des inscrits en STS alors que ce secteur offre une palette de spécialités de formation beaucoup plus vaste que celle des services.

Entre 2000 et 2001, 111 390 nouveaux étudiants (hors ministère de l'Agriculture) sont entrés en première année (hors redoublants). Une très légère baisse de 0,1 % touche également le secteur public et le secteur privé.

UN DÉBOUCHÉ PRIVILÉGIÉ POUR LES BACHELIERS TECHNOLOGIQUES

À la rentrée 2000, 63 700 bacheliers technologiques ont commencé leur études supérieures dans une STS où ils constituent 57 % des entrants. Leurs effectifs sont

en hausse de 1,3 % (tableau IV). Cette augmentation est due plus particulièrement aux bacheliers STT : avec 35 430 nouveaux inscrits, ils sont près de 700 entrants de plus qu'à la rentrée 1999. En revanche, le nombre des bacheliers STI ne progresse que de 0,4 %. Comme les années passées, les élèves de terminales technologiques sont plus nombreux dans les spécialités appartenant aux domaines technico-professionnels de la production (69 % des entrants) que dans les spécialités relevant des domaines technico-professionnels des services (52 % des entrants).

Deux entrants sur dix possèdent un baccalauréat général. Dans les domaines relevant de la production, ils sont encore moins nombreux (seulement un nouvel inscrit sur dix), alors que dans les spécialités des services, ils représentent un quart des entrants. Les classes de mise à niveau

les accueillent plus largement puisqu'ils en constituent plus de la moitié des inscrits. En 2000-2001, le nombre des bacheliers S progresse de 4,2 % alors que celui des bacheliers L perd 3,2 %. Cette plus forte orientation des bacheliers de la série S vers la préparation d'un BTS renforce leur poids au sein des nouveaux entrants en première année.

Les bacheliers professionnels sont toujours peu nombreux dans les sections de techniciens supérieurs (6,5 % des entrants), bien que leur nombre progresse chaque année. À la rentrée 2000, ils sont 7 300 à entreprendre des études en STS, soit près de 300 élèves de plus qu'en 1999. Il faut noter que les titulaires d'un baccalauréat professionnel préparent souvent le BTS sous statut d'apprenti ou en contrat de qualification (les effectifs sont du même ordre de grandeur que par la voie scolaire).

**TABLEAU III – Répartition des élèves des sections de techniciens supérieurs
selon le domaine de spécialités en 2000-2001**
France métropolitaine + DOM

Domaine de spécialités	Éducation nationale		Agriculture		Privé sans tutelle	Total	Total 1999-2000	Dont filles		Évolution 1999-2000/2000-2001 (%)	Part des spécialités (%)		
	Public	Privé	Public	Privé				Effectif	%		Public	Privé	Ensemble
Total domaines disciplinaires (Lettres et Arts)	30					30	30	13	43,3	0,0	ns	-	ns
Spécialités pluri-technologiques de production	17 124	3 503			225	20 852	20 677	2 395	11,5	0,8	10,2	5,0	8,6
Agriculture, pêche, forêt et espaces verts	341		11 543	6 367		18 251	18 110	5 617	30,8	0,8	7,1	8,6	7,5
Transformations	7 597	1 501	2 478	975		12 551	12 945	5 567	44,4	-3,0	6,0	3,3	5,2
Génie civil, construction, bois	6 127	787				6 914	6 963	1 510	21,8	-0,7	3,6	1,1	2,8
Matériaux souples	2 079	189				2 268	2 206	1 960	86,4	2,8	1,2	0,3	0,9
Mécanique, électricité, électronique	25 141	3 053			49	28 243	28 489	1 533	5,4	-0,9	15,6	4,2	11,6
Total domaines technico-professionnels de la production	58 409	9 033	14 021	7 342	274	89 079	89 390	18 582	20,9	-0,3	43,0	22,5	36,7
Échanges et gestion	55 349	27 642			470	83 461	84 426	53 111	63,6	-1,1	32,8	37,9	34,4
Communication et information	25 613	13 541			327	39 481	38 685	28 659	72,6	2,1	15,2	18,7	16,3
Services aux personnes	14 217	14 266			750	29 233	28 484	23 074	78,9	2,6	8,4	20,3	12,0
Service à la collectivité	468	194	422	186	66	1 336	1 370	416	31,1	-2,5	0,5	0,6	0,6
Total domaines technico-professionnels des services	95 647	55 643	422	186	1 613	153 511	152 965	105 260	68,6	0,4	57,0	77,5	63,3
Ensemble	154 086	64 676	14 443	7 528	1 887	242 620	242 385	157 409	64,9	0,1	100,0	100,0	100,0

TABLEAU IV – Répartition des entrants en première année de section de techniciens supérieurs en 2000-2001 selon l'origine scolaire (formations scolaires)
France métropolitaine + DOM – Public + Privé (hors ministère de l'Agriculture)

Type de préparations	Bacs généraux (%)				Bacs technologiques (%)				Term. pro.	BT	Université IUT	Autres	Total en %	Entrants 2000-2001	Évolution 1999-2000/2000-2001
	S	ES	L	Ensemble	STI	STT	Autres bacs techno	Ensemble							
DMA en deux ans	-	-	-	-	13,3	-	-	13,3	-	6,7	-	60,0	100,0	15	0,0
Total domaines disciplinaires (Lettres et Arts)	-	-	-	-	13,3	-	-	13,3	-	6,7	-	60,0	100,0	15	0,0
Classes de mise à niveau	15,1	10,9	28,9	54,9	4,5	6,3	37,0	13,7	5,5	3,0	13,2	9,7	100,0	1 896	10,6
BTS en un an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	37	-65,7
BTS en deux ans	7,7	0,2	0,2	8,1	66,0	1,0	5,5	72,5	9,0	1,9	4,1	4,4	100,0	31 692	-0,7
DMA en deux ans	-	-	2,0	2,0	6,7	-	-	6,7	21,3	19,7	6,3	44,1	100,0	254	14,4
Total domaines technico-professionnels de la production	8,0	0,8	1,8	10,7	62,0	1,3	5,3	68,6	8,9	2,1	4,6	5,1	100,0	33 879	-0,2
Classes de mise à niveau	10,9	23,5	17,0	51,4	1,2	23,1	2,5	26,8	2,8	0,2	9,4	9,3	100,0	1 217	-4,3
BTS en un an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,6	66,4	100,0	122	-44,8
BTS en deux ans	5,7	10,7	7,2	23,7	1,3	46,1	5,7	53,1	5,7	0,2	10,3	7,0	100,0	73 928	0,2
BTS en trois ans	44,2	-	-	44,4	0,4	0,0	32,3	32,7	1,3	1,5	10,6	9,6	100,0	471	-1,5
DMA en un ou deux ans	14,9	0,8	0,8	16,5	14,0	1,7	0,8	16,5	1,7	1,7	52,9	10,7	100,0	121	-5,5
DPECF	22,2	19,3	0,5	42,0	0,2	39,7	0,1	40,1	3,0	0,1	7,8	7,0	100,0	1 632	-2,5
Total domaines technico-professionnels des services	6,4	11,0	7,2	24,6	1,3	45,2	5,7	52,2	5,5	0,2	10,3	7,2	100,0	77 491	-0,1
Ensemble des préparations	6,9	7,9	5,5	20,3	19,8	31,8	5,6	57,2	6,5	0,8	8,6	6,5		111 385	-0,1
Effectifs d'entrants en 2000-2001	7 681	8 809	6 172	22 662	22 039	35 428	6 212	63 679	7 285	883	9 576	7 287			
Évolution de 1999-2000 à 2000-2001	4,2	-0,1	-3,2	0,4	0,4	2,0	0,3	1,3	4,2	-12,9	-8,0	-5,0			

DIMINUTION DES EFFECTIFS DANS DOUZE ACADÉMIES

Quelques académies bénéficient d'augmentations sensibles des effectifs de STS, en particulier l'académie de Montpellier (+ 5,8 %) et les académies des départements d'outre-mer qui progressent de 3,6 % (tableau V). Les baisses sont assez resserrées dans douze académies allant de -0,1 % pour l'académie de Besançon à -2,8 % pour celle de Paris. Même si les évolutions présentent des écarts significatifs d'une académie à l'autre, la répartition des effectifs par académie ne subit pas de grandes modifications. Ainsi, c'est toujours l'académie de Lille qui scolarise le plus d'étudiants en STS, suivie des académies de Paris et de Nantes.

TECHNICIENS, TECHNICIENNES À ÉGALITÉ

La représentation féminine est stable depuis plusieurs années déjà. À la rentrée 2000, 123 860 étudiantes préparent un BTS, soit la moitié de l'effectif total. Les écoles de l'enseignement public sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale sont toujours moins féminisées que celles du privé (49 % contre 57 %) car elles offrent plus souvent des formations industrielles qui sont davantage suivies par les garçons. C'est dans les écoles dépendant du ministère de l'Agriculture que le taux de féminisation est le moins élevé (35 %).

La présence féminine diffère fortement selon les spécialités. Dans les spécialités ayant trait à la production, les filles ne représentent encore que deux inscrits sur dix ; elles sont particulièrement peu présentes dans les domaines relevant de la mécanique, électricité et électronique (un peu plus de 5 % de l'effectif total). En revanche, les filles sont nombreuses dans les domaines ayant trait aux services : près de huit élèves sur dix sont des filles dans les spécialités de BTS ayant trait aux services aux personnes (santé, enseignement, tourisme, etc.), et sept sur dix pour les spécialités du domaine Communication et information (journalisme, métiers du spectacle, documentation, secrétariat), mais laissent aux garçons le domaine des services à la collectivité (nettoyage, protection de l'environnement, etc.).

TABLEAU V – Les effectifs des sections de techniciens supérieurs sous statut scolaire par académie en 2000-2001

France métropolitaine + DOM

Académies	Éducation nationale		Agriculture		Autres (privé)	Ensemble effectif 2000-2001	Rappel effectif 1999-2000	Évolution effectif de 1999-2000 / 2000-2001 (en %)	Poids de l'académie/ensemble France
	Public	Privé	Public	Privé					
Aix-Marseille	5 770	3 737	435	75		10 017	10 233	-2,1	4,1
Amiens	5 222	1 229	345	196		6 992	7 211	-3,0	2,9
Besançon	3 538	551	654	100		4 843	4 848	-0,1	2,0
Bordeaux	6 866	2 577	1 137	569		11 149	11 090	0,5	4,6
Caen	2 859	1 334	489	185		4 867	5 028	-3,2	2,0
Clermont-Ferrand	3 298	1 516	502	187		5 503	5 539	-0,6	2,3
Corse	496	30	73			599	580	3,3	0,2
Dijon	3 873	1 400	795	27		6 095	6 090	0,1	2,5
Grenoble	6 504	3 307	771	605	66	11 253	11 010	2,2	4,6
Lille	14 464	4 099	429	764	260	20 016	19 993	0,1	8,2
Limoges	2 025	615	848			3 488	3 488	0,0	1,4
Lyon	6 188	5 305	341	315		12 149	11 981	1,4	5,0
Montpellier	5 146	2 990	837	445	259	9 677	9 149	5,8	4,0
Nancy-Metz	6 245	1 651	442	104		8 442	8 643	-2,3	3,5
Nantes	6 815	7 218	974	1 120	128	16 255	16 138	0,7	6,7
Nice	3 835	929	200			4 964	4 844	2,5	2,0
Orléans-Tours	5 957	2 081	817	175		9 030	9 053	-0,3	3,7
Poitiers	3 979	1 066	963	110		6 118	6 206	-1,4	2,5
Reims	3 684	624	572	260	296	5 436	5 467	-0,6	2,2
Rennes	5 904	4 899	804	1 592	832	14 031	14 150	-0,8	5,8
Rouen	4 165	1 225	220	95		5 705	5 706	0,0	2,4
Strasbourg	5 366	1 327	265		18	6 976	6 951	0,4	2,9
Toulouse	6 060	3 027	1 091	386	28	10 592	10 422	1,6	4,4
Créteil	9 807	1 456	93	41		11 397	11 451	-0,5	4,7
Paris	10 301	7 556		48		17 905	18 418	-2,8	7,4
Versailles	11 074	1 936	157	129		13 296	13 075	1,7	5,5
Île-de-France	31 182	10 948	250	218	0	42 598	42 944	-0,8	17,6
France métró	149 441	63 685	14 254	7 528	1 887	236 795	236 764	0,0	97,6
Martinique	1 076	539	41			1 656	1 604	3,2	0,7
Guadeloupe	1 103	331	65			1 499	1 385	8,2	0,6
Guyane	162					162	141	14,9	0,1
La Réunion	2 304	121	83			2 508	2 491	0,7	1,0
DOM	4 645	991	189			5 825	5 621	3,6	2,4
France métró + DOM	154 086	64 676	14 443	7 528	1 887	242 620	242 385	0,1	100,0

GRAPHIQUE 2 – Répartition des étudiants inscrits en première année de STS selon l'âge et le sexe

En première année de STS, plus de la moitié des étudiants ont au moins 19 ans (*graphique 2 p.4*). Les filles sont sensiblement plus jeunes : elles sont 60 % dans cette tranche d'âge contre à peu près 54 % pour les garçons. Les étudiants des établissements publics sont en général plus jeunes que ceux du privé, en particulier les filles : dans le secteur public, la proportion des étudiantes âgées de 19 ans ou moins atteint 65 %.

Brigitte Dethare, DPD C2

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour l'entrée dans les différentes filières de l'enseignement supérieur, voir la *Note d'Information 01.05*, « La rentrée 2000 dans l'enseignement supérieur », MEN-Direction de la programmation et du développement, février 2001.

Tableaux statistiques 6749, 6750, 6751 sur les STS pour l'année scolaire 2000-2001, MEN-Direction de la programmation et du développement.

L'enseignement général, technologique et professionnel agricole – Les effectifs en 2000-2001, ministère de l'Agriculture et de la Pêche (à paraître).

Pour les années antérieures, voir les *Notes d'information 99.21, 98.10* et *97.20*.

La *Note d'Information 01.03* « Les préparations aux brevets de techniciens supérieurs » inclut les préparations aux brevets de technicien supérieur dans le cadre de l'apprentissage, MEN-Direction de la programmation et du développement, janvier 2001.

SOURCE ET DÉFINITIONS

Les résultats présentés proviennent de l'enquête n° 18 (application Scolarité et remontée papier). Ils concernent les établissements publics et privés relevant du ministère de l'Éducation nationale et les établissements privés sous tutelle d'autres ministères. Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche interroge lui-même ses écoles et communique les résultats à la Direction de la programmation et du développement. Seuls les élèves sous statut scolaire sont recensés. Les formations par alternance et par apprentissage ne sont pas prises en compte.

On dénombre huit types de préparations :

- les sections de techniciens supérieurs sont des classes de lycée qui préparent en deux ans après le baccalauréat au brevet de technicien supérieur (BTS), diplôme de niveau III. Quelques spécialités nécessitent trois ans d'études. Les étudiants peuvent aussi préparer un BTS en un an dans le cadre de la loi quinquennale sur le travail, l'emploi et la formation professionnelle ;
- le diplôme de conseiller en économie sociale et familiale (DCESF) est une formation en trois ans de niveau BTS ;
- les diplômes des métiers d'art (DMA) forment en deux ans après le baccalauréat des professionnels, spécialistes de la conception dans les domaines sui-

vants : arts de l'habitat, arts du décor architectural, arts céramiques et textiles, arts graphiques ;

– les diplômes supérieurs en arts appliqués (DSAA) se préparent en deux ans après un BTS ou un DMA ;

– les classes de mise à niveau s'adressent aux étudiants désirant préparer un BTS arts appliqués ou un BTS hôtellerie-restauration ;

– les préparations au diplôme préparatoire d'études comptables et financières (DPECF) sont des formations d'une durée d'un an. Elles constituent le premier cycle d'études conduisant au diplôme d'expert-comptable et se composent de cinq unités de valeur ;

– le diplôme national de technologie spécialisée (DNST), créé en 1995, est une formation accessible aux titulaires d'un BTS ou d'un DUT. Il s'agit d'une formation en un an favorisant l'insertion professionnelle par la réalisation d'un projet d'entreprise ;

– les formations complémentaires post-BTS sont accessibles aux titulaires d'un BTS, d'un DUT ou d'un diplôme équivalent à bac + 2. Il s'agit de formations spécialisées en un an qui incluent généralement un stage en entreprise.

**Direction
de la programmation
et du développement**

Directeur de la publication
Jean-Richard CYTERMANN
Rédactrice en chef
Francine LE NEVEU
Maquette et impression
DPD édition & diffusion

SERVICE VENTE
DPD édition & diffusion
58 bd du Lycée, 92170 VANVES

ABONNEMENT ANNUEL
France : **280 F (42,69 euros)**
Étranger : **300 F (45,73 euros)**